

SINOSSI V 1.110 GENNAIO 2025

Titolo	Prevalenza della disfunzione miocardica subclinica nei pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica
Codice	
Promotore	IRCCS MultiMedica
Sperimentatore Principale	Dr. Sonaglioni Andrea
Razionale	<p>Nel corso dell'ultima decade, un numero contenuto di studi, condotti su pazienti con sarcoidosi extracardiaca, hanno dimostrato un coinvolgimento cardiaco subclinico negli stadi precoci della malattia. Tuttavia, la maggior parte di questi studi avevano un disegno retrospettivo ed erano caratterizzati da significativa eterogeneità in termini di caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti inclusi. Inoltre, questi studi hanno valutato prevalentemente l'impatto della sarcoidosi sullo strain longitudinale globale (acronimo inglese "GLS") del ventricolo sinistro, senza considerare la possibile influenza della sarcoidosi sui principali parametri di deformazione miocardica di tutte e quattro le camere cardiache (i due ventricoli ed i due atri).</p>
Obiettivi <i>Principali</i>	<p>Valutare l'impatto della sarcoidosi sui principali parametri di deformazione miocardica biventricolare e biatriale in una coorte prospettica di pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica. Sarà in particolare valutato l'impatto della sarcoidosi non solo sul GLS del ventricolo sinistro (il principale indice di funzione sistolica del ventricolo sinistro), ma anche sullo strain circonferenziale globale del ventricolo sinistro (acronimo inglese "LV-GCS"), sul GLS del ventricolo destro (acronimo inglese "RV-GLS"), sullo strain del "reservoir" atriale sinistro (acronimo inglese "LASr") ed infine sullo strain del "reservoir" atriale destro (acronimo inglese "RASr"). A tal fine, alla valutazione basale, i principali parametri di deformazione miocardica biventricolare e biatriale ottenuti nei pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica saranno confrontati con quelli misurati in un gruppo di controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età e sesso.</p>
<i>Secondari</i>	<p>Identificare i fattori predittivi dell'outcome composito "mortalità da tutte le cause più re-ospedalizzazioni per tutte le cause", nella coorte prospettica di pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica, ad un follow-up a medio termine (4 anni).</p>

Disegno dello studio	Osservazionale, caso-controllo, prospettico, monocentrico
Durata dello studio	3 mesi di arruolamento; 4,5 anni
Numerosità campionaria	40 pazienti con sarcoidosi extracardiaca e 40 controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età e sesso.
Popolazione <i>Criteria di inclusione riguardanti i casi</i> <i>Criteria di esclusione riguardanti i casi</i> <i>Criteria di inclusione riguardanti i controlli</i> <i>Criteria di esclusione riguardanti i controlli</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosi di sarcoidosi extracardiaca secondo le linee guida della pratica clinica; sarcoidosi polmonare non fibrotica (stadi 0, I, II, III); stabilità clinica al momento dell'arruolamento per almeno 3 mesi. • Sarcoidosi cardiaca nota; sarcoidosi polmonare fibrotica (stadio IV); instabilità emodinamica; finestre ecocardiografiche scadenti o inadeguate; rifiuto del paziente a partecipare allo studio. • Individui sani senza sarcoidosi combinati per età e sesso. • Individui affetti da comorbidity significative (scompenso cardiaco, insufficienza renale severa o insufficienza respiratoria); instabilità emodinamica; finestre ecocardiografiche scadenti o inadeguate; rifiuto del paziente a partecipare allo studio.
Endpoint <i>Primario</i>	Stabilire se LV-GLS, LV-GCS, RV-GLS, LASr e RASr misurati nei pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica siano significativamente ridotti rispetto ai controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età e sesso..
<i>Secondari</i>	Identificare i principali fattori demografici, antropometrici, spirometrici, laboratoristici, clinici e/o ecocardiografici convenzionali predittivi dell'outcome composito "mortalità da tutte le cause più re-ospedalizzazioni per tutte le cause", nella stessa coorte prospettica di pazienti con sarcoidosi extracardiaca non fibrotica, ad un follow-up a medio termine (4 anni).

<p>Analisi Statistica</p>	<p>La normalità della distribuzione delle variabili continue verrà testata utilizzando il test di Shapiro-Wilk. Le variabili continue distribuite in maniera normale saranno espresse come media \pm deviazione standard, mentre quelle distribuite in maniera non normale saranno espresse come mediana (range dal valore minimo a quello massimo).</p> <p>La differenza tra le medie sarà stimata con un t-test indipendente a due code per le variabili distribuite in maniera normale, mentre il test di Mann-Whitney sarà usato per confrontare le medie per le variabili distribuite in maniera non normale. Le variabili categoriche saranno confrontate con il test del Chi-Quadro.</p> <p>L'analisi di regressione di COX univariata sarà eseguita per valutare l'effetto delle principali variabili demografiche, antropometriche, cliniche, biochimiche ed ecocardiografiche convenzionali sull'occorrenza dell'outcome composito "mortalità da tutte le cause più re-ospedalizzazione da tutte le cause" nei pazienti con sarcoidosi extracardiaca, ad un follow-up a medio termine. Per ciascuna delle variabili indagate, saranno calcolati i corrispondenti hazard ratios con gli intervalli di confidenza al 95%. Le variabili con un valore di P <0.05 all'analisi univariata saranno poi incluse nel modello multivariato. L'analisi della curva "Receiver Operating Characteristic" (acronimo inglese "ROC") sarà eseguita per quantificare la sensibilità e la specificità delle variabili continue statisticamente significative all'analisi di regressione COX multivariata. Il cut-off ottimale di ciascuna delle variabili continue statisticamente significative sarà calcolato utilizzando il valore massimo dell'indice di Youden [determinato come sensibilità + (1-specificità)].</p> <p>Le curve Kaplan-Meier saranno disegnate per misurare le differenze tra le modalità delle variabili categoriche statisticamente significative alla regressione multivariata rispetto alla probabilità percentuale dell'outcome composito "mortalità per tutte le cause e reospedalizzazione per tutte le cause" ad un follow-up di 4 anni, per l'intera popolazione di pazienti con sarcoidosi extracardiaca oggetto del presente studio. Le curve di sopravvivenza saranno confrontate con il test dei ranghi logaritmici.</p> <p>Infine, per valutare la variabilità intra- ed inter-operatore nella misurazione del GLS ventricolare sinistro, questo parametro sarà rimisurato in un sottogruppo di 15 pazienti affetti da sarcoidosi extracardiaca dallo stesso Cardiologo (A.S.) che ha eseguito tutti gli esami ecocardiografici e da un secondo Cardiologo (M.L.). Il coefficiente di correlazione intraclasse (acronimo inglese "ICC") col suo intervallo di confidenza al 95% sarà usato come metodo statistico per valutare la variabilità intra- ed inter-osservatore. Un ICC ≥ 0.70 sarà considerato indicatore di riproducibilità accettabile.</p> <p>L'analisi statistica sarà eseguita col programma SPSS versione 28 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), con i valori della P <0.05 ritenuti statisticamente significativi.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	

Un campione di 40 pazienti con sarcoidosi extracardiaca e 40 controlli sani senza sarcoidosi, combinati per età e raggiunge l'80% di potenza nell'identificare una differenza di 2 punti tra il valore medio del GLS del ventricolo sinistro nei due gruppi (supponendo un valore medio di GLS pari a -18% nei pazienti con sarcoidosi extracardiaca e -20% nei controlli sani), con una deviazione standard di 2.5 per entrambi i gruppi, utilizzando un t-test a varianza uguale di due campioni con un livello di significatività (alfa) del 5%.